

MINTAQQA ASALARICHILIKNI SAMARADORLIKNI OSHIRISHNI KLASTERLASH YO'LLARI

Muxitdinov Xudayar Suyunovich

Qarshi muhandislik - iqtisodiyot instituti professori, i.f.d

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13220934>

Annotatsiya: Ushbu maqola mintaqqa asalarichiligida klasterlash metodini qo'llash orqali iqtisodiy, geografik va biologik samaradorlikni oshirishning mohiyati va ilmiy asoslarini o'rganishga bag'ishlangan. Klasterlash texnologiyasi asalarichilikda qo'llanilganda, asalarichilik faoliyatining samaradorligini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va asalarichilikni barqaror rivojlantirish imkoniyatlarini yaratadi. Ushbu maqolada klasterlashning asosiy afzalliklari, ilmiy jihatlarini, iqtisodiy samaradorlikka ta'siri va geografik hamda biologik omillar bilan aloqadorligi tahlil qilinadi. Shu bilan birga, ushbu metodni amalga oshirishning mintaqaviy xususiyatlari va qiyinchiliklari haqida ham muhim ma'lumotlar keltiriladi.

Kalit so'zlar: Asalarichilik, klasterlash, iqtisodiy samaradorlik, geografik samaradorlik, biologik samaradorlik, barqaror rivojlanish, mintaqaviy xususiyatlar, ilmiy asoslar.

Kirish. Asalarichilik biologik xilma-xillikni oshirish va changlatish orqali hosildorlikni oshirishda ham katta rol o'ynaydi. Mintaqamizda mahalliy asalarilarning yillik hosili har bir koloniyadan 5-9 kg ni tashkil qiladi va chetdan keltirilgan asalarilar koloniyadan 15 kg gacha hosil berishi kutilmoqda. Odatda marketing to'g'ridan-to'g'ri sotish tizimini o'z ichiga oladi, chunki ishlab chiqaruvchilar turli xil asalarilar va nektar manbalaridan olingan mahalliy asallarning yuqori narxlarida sotilishi sababli soxtalashtirishdan qochishga harakat qilishadi. Tabiiy asal savdo balansi 2020 yilga qadar har doim salbiy bo'lib turdi. 2023 yilda mamlakatda tabiiy asal bo'yicha birinchi savdo balansi qayd etilgan.

20 yildan 20 yilgacha bo'lgan davrda eksportning qisqarishi va importning o'sishi tabiiy asalning ichki iste'moli va ehtimol reeksport uchun o'sishini aks ettiradi, bu esa mahalliy ehtiyojni qondirish uchun mahalliy ta'minotning etarli emasligini aks ettiradi.

Bu shuni anglatadiki, umumiy tovar ayirboshlash va ichki talabning oshishi bilan tabiiy asal ishlab chiqarish mamlakatning oziq-ovqat savdo balansini yaxshilashga yordam beradi. Biroq, ishlab chiqarish va chegara darajasida qiyosiy ustunlik va raqobatbardoshlikni tahlil qilish juda kam. Mintaqamizda asalarichilik mahsulotlari va qo'shimcha mahsulotlarning asosiy eksportchisi bo'lmasada, bu potentsial sanoat mamlakatning umumiy eksport daromadiga sezilarli hissa qo'shishi va shu bilan mamlakatning oziq-ovqat savdosi taqchilligini yaxshilashi mumkin.

Mahalliy ishlab chiqarish tabiiy asalgacha bo'lgan ichki talabni qondira olmaganligi sababli, ushbu tadqiqotning maqsadi Mintaqamiz asalarichilik sanoatining hozirgi ishlab chiqarish muammolari, marketing muammolari va savdo ko'rsatkichlarini o'rganishdir.

Mintaqamizda asalarilar uchun biologik xilma-xillikning mavjudligi asal mahsulotlari etishtirishda qul keladi. Mintaqamiz ekotizimida asalarilar bir qancha turlari mavjud, shuningdek, ularning tabiiy dushmanlari juda ko'p va yaxshi rivojlanadi.

Barqaror rivojlanish kontekstida chul zonalar, o'rmonlar, tog'li zonalar, bog'lar iqlim o'zgarishi davrida uglerod sekvestratsiyasi yoki global uglerod yutilishida muhim rol

o'ynaydi. Shu munosabat bilan, biz asalarilarning ?????????????? turlarining genetik biologik xilma-xilligini saqlashda muhim ahamiyatga ega deb hisoblashimiz mumkin.

Mintaqamiz neft va gaz texnogenezi sharoitida ekologik muvozanatning sezilarli darajada buzilishi sodir bo'lib, bu tuproqning, tuproqning ifloslanishiga, tuproq qoplaminig unumdorligining pasayishiga, o'simlik va chorvachilik mahsulotlarining og'ir metallar tuzlari bilan ifloslanishiga olib keladi. Ekotoksikantlar ekotizimlarning ko'p faktorli ifloslanishi natijasida tuproqda to'planib, oziq zanjiri orqali tuproqdan o'simliklar orqali, asalarilar tanasi zanjirning oxirgi bo'g'ini – asalga uzatiladi. Deyarli barcha ifloslantiruvchi moddalarning o'xshash migratsiyasi asalarichilik mahsulotlari sifatiga salbiy ta'sir qiladi.

Neft va gaz texnogenezi - inson faoliyati ta'sirida, xususan, geologik qidiruv, quduqlarni burg'ulash, neft va gaz qazib olish, shuningdek, neft va gaz sanoatidagi boshqa texnologik jarayonlar natijasida neft va gazning hosil bo'lish jarayoni. Bu jarayon yangi neft va gaz konlarining paydo bo'lishiga, mavjud konlardagi sharoitlarning o'zgarishiga, shuningdek, tuproq, suv va havoning ifloslanishi kabi turli xil ekologik muammolarga olib kelishi mumkin. Asal asalarilar tanasiga kirib, ekotoksikantlar zaharli metabolitlarni hosil qilishi va kasalliklarning rivojlanishiga olib kelishi mumkin

Hozirgi vaqtda asalarichilik sanoatida jiddiy muammo - asalarilar koloniyalarining mikotik kasalliklari: askosferoz, melanoz, kandidoz, aspergilloz. Bu kasalliklar asalarichilikda asalari oilalarining zaiflashishiga, asalarilarning asal yig'ish va changlatish qobiliyatining pasayishiga, asalari oilalarining nobud bo'lishiga olib keladi

Shu boisdan mintaqamizda hududida API monitoring usuli yordamida ifloslantiruvchi moddalar mavjudligi uchun asal resurslarini ishlab chiqishni o'rganish muhim ahamiyatga ega. Shuni ta'kidlash kerakki, har bir mintaqaning ekotizimlari texnogen yukning o'ziga xos darajasi va ekologik xavf bilan tavsiflanadi.

Shu munosabat bilan asalarilarning mikroorganizmlarga chidamliligini himoya qilish va oshirish va ularning oldini olish uchun ekologik jihatdan noqulay hududlarda asalari oilalarini rivojlantirish yo'llarini tadqiq etish va ishlab chiqish asosiy muammoga aylanib bormoqda.

Asal asalarilarning oziq-ovqat zanjiri bo'g'inlarida ifloslantiruvchi moddalarning to'planish qonuniyatlari, asalarilar tanasining, asalarichilik mahsulotlarining ifloslantiruvchi moddalar bilan ifloslanishining fanda mikotik etiologiyali kasalliklarning namoyon bo'lish xususiyatiga ta'siri haqida ma'lumotlarning etishmasligi. Yuqori texnogen yuk asalarilar tanasining holati, ularning yashash muhiti va atrof-muhitning texnogen o'zgarishlariga moslashish dinamikasida ularning tashkil etilishining o'zgaruvchanligi, ularning sezgirlik darajasi bo'yicha keng qamrovli tadqiqotlar o'tkazish zarurligini belgilaydi.

"Patogen sezgirlik" - bu organizmning infeksiyaga yoki bakteriyalar, viruslar, zamburug'lar yoki protozoa kabi patogenlarga javob berish qobiliyati. Sezuqchanlik ko'plab omillarga, jumladan, odam yoki hayvonning immun tizimi, irsiy moyilligi, yoshi, sog'lig'i holati, surunkali kasalliklarning mavjudligi, atrof-muhit va turmush tarzi kabi tashqi omillarga bog'liq.

Misol uchun, immuniteti zaif bo'lgan odam kuchli immunitetli odamga qaraganda infeksiyalarga ko'proq moyil bo'lishi mumkin. Shuningdek, har xil turdagi patogenlar tanaga turli xil ta'sir ko'rsatishi mumkin va ba'zi odamlar boshqalarga qaraganda ma'lum infeksiyalarga nisbatan ko'proq chidamli bo'lishi mumkin.

Mintaqamiz neft qazib oluvchi hududlarida texnogenez sharoitida asalarilarning mikotik kasalliklari bo'yicha epizootik vaziyatni o'rganish, tuproq-o'simlik-gulchang-ari-asal tizimining og'ir metal bilan ifloslanish darajasi, va bu ifloslantiruvchi moddalarning asalarilarning mikoziqlarga chidamliligiga salbiy ta'siri darajasi o'tkazilmagan. Ko'rib chiqilayotgan muammoning ahamiyati va ushbu yo'nalishdagi ilmiy-tadqiqot ishlaridan olingan ma'lumotlarning etarli emasligi tadqiqotimizning maqsadini belgilab berdi: polimetall ifloslanish sharoitida asal asalarilarning asosiy mikoziqlarga: askosferoz, aspergilloz, melanoz va kandidozga chidamliligini baholash.

Epizootologik vaziyatni tahlil qilishda asalari oilalarining rivojlanishini yaxshilash va asalarilarning mikoziqlarga chidamliligini oshirish yo'llarini keyinchalik ishlab chiqish uchun hisobga olish muhimdir

O'zbekiston Respublikasi agrosanoat majmuasida amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar natijasida tarmoqda turli mulkchilikka asoslangan xo'jalik yuritish shakllari tashkil etildi. Qishloq xo'jaligida samarali xo'jalik yuritish shakllaridan biri bo'lgan, xususiy mulkchilikka asoslangan asalarichilik xo'jaliklari istiqbolli deb topildi. Iqtisodiyotning asosiy tarmoqlaridan biri hisoblangan asalarichilik xo'jaligi mamlakatda iqtisodiy barqarorlikni va oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini ta'minlashning moddiy asoslaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun asalarichilik sohasini faqatgina mavjud imkoniyatlarni hisobga olgan holda tabiiy va iqtisodiy shart-sharoitlardan oqilona foydalanish hisobiga rivojlantirish va samaradorligini oshirish masalasiga e'tibor qaratilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Iqtisodiy tahlillar ko'rsatishicha, asalarichilik xo'jaliklarida qishloq xo'jaligida asal yetishtirishga kuproq e'tibor qaratilmoqda. Ammo so'nggi vaqtlarda asalarilar asal yetishtirish unumdorligining pasayishi, asalari patologiyasidan va asalarichilik xo'jaliklarini samarali klasterlash texnologiyalardan foydalanish talab darajasida emasligi tarmoq ishlab chiqarish samaradorligini oshirib borish imkoniyatlarini cheklab qo'ymoqda. Buni strategik ahamiyatga molik bo'lgan asalarichilik sohasidagi barqaror rivojlanish jarayonida kuzatish mumkin. Chunki, sohani barqaror rivojlantirishning asosiy yo'llaridan bo'lgan klasterlash texnologiyalardan foydalanishni joriy etish kompleks tarzda, ya'ni bu tizimlarning barcha obyektiv va subyektiv omillarini to'liq hisobga olgan holda amalga oshirilmayabdi. Keyingi davrda asalarichilikda, asalning qator yangi turlari yaratilib, sinab ko'rilmoqda. Biroq, asalarichilik xo'jaliklarini tashkil etishda texnik tadbirlarini o'tkazish bo'yicha samarali klaster texnologiyalarni ishlab chiqish va amaliyotda qo'llash ishlarini talab darajasida deb bo'lmaydi. Jahon tajribalari ko'rsatishicha, asalarichilikni barqaror rivojlantirishda ishlab chiqarish jarayoniga resurstejamkor samarali klasterlar kompleks tarzda qo'llangan holdagina samara berishi mumkinligi isbotlangan.

Shu bois asal yetishtirish, uning sifatini oshirish bo'yicha sohani tubdan jadal rivojlantirish klasterlash munosabatlariga o'tish strategiyasining hal qiluvchi omillaridan hisoblanadi. Ushbu jarayonda asosiy e'tibor asal mahsulotlari yetishtirishda klasterlardan foydalanishning iqtisodiy samaradorligini oshirishga qaratiladi. Vaholanki, asalarichilikda sifatli mahsulot yetishtirish aksariyat hollarda klasterlash jarayonga bog'liq bo'lib, hozirgi kunda kamxarajatli va samarali zamonaviy texnologiyalarni qo'llashda kamchiliklar va nomutanosibliklar mavjudligi yuqori ko'rsatkichlarga erishish imkoniyatini bermayabdi. Shu nuqtayi nazardan ham asalarichilikda klasterlardan foydalanishning iqtisodiy

samaradorligini oshirishga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqish zarurligi tanlab olingan mavzuning dolzarbligini belgilaydi.

Asalarichilik sohasi iqtisodiy samaradorligini ta'minlovchi asosiy masalalardan biri bu – samarali zamonaviy texnologiyalardan foydalanishni o'z vaqtida ilmiy asoslangan ravishda amalga oshirish hisoblanadi. Buning uchun avvalo asal yetishtirish texnologiyasini yetarli darajada o'zlashtirishni taqozo etadi. Asalarichilik xo'jaliklarida texnologiyalardan foydalanishni amalga oshirish bu mahsulot yetishtirishdagi birlamchi amalga oshiradigan vazifalaridan hisoblanadi. Shu bois asalarichilikda klasterlashdan foydalanishni amalga oshirish yo'llari umumiy samaradorlikka ta'sir etuvchi yetakchi omillardan deb baholanishi lozim.

Asalarichilik klasteri” – bu qo'shma faoliyatni amalga oshirish, tajriba, resurslar va bilim almashish, muayyan hudud yoki jamiyatda soha rivojiga ko'maklashish maqsadida asalarichilar yoki asalarichilik faoliyatini klasterlarga ajratish amaliyotidir. Ushbu amaliyotlar operatsion samaradorlikni oshirish, yangi texnologiyalardan foydalanishni ta'minlash, mahsulot sifatini yaxshilash va bozor raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi. Asalarichilik klasterlari, shuningdek, asalari kasalligi va yaylovga kirish kabi umumiy sanoat muammolarini hal qilishda yordam berishi mumkin. Ushbu hamkorlik modeli, ayniqsa, o'z-o'zidan erishish qiyin bo'lgan resurslar va imkoniyatlarga ega bo'lgan kichik va o'rta asalarichilik operatsiyalari uchun foydali bo'lishi mumkin.

Asalarichilikda klasterlash muayyan hudud yoki jamoaning maqsadlari va xususiyatlariga qarab turli mezonlar bo'yicha amalga oshirilishi mumkin. Bu erda asalarichilik klasterlarining ba'zi turlari mavjud:

geografik klasterlash- asalarichilar joylashuvi, iqlim sharoiti, yaylovlarning mavjudligi va boshqalar kabi geografik parametrlar asosida klasterlar yaratishi mumkin. Masalan, ma'lum bir hudud yoki hududdagi asalarichilar mahalliy resurslarni bo'lishish va umumiy muammolarni hal qilish uchun klaster tuzishlari mumkin.

tematik klasterlash- asalarichilar umumiy manfaatlar yoki ixtisosliklar asosida birlashishi mumkin. Misol uchun, klasterlar asal, mum, ari zahari va boshqalar kabi mahsulotlarning o'ziga xos turlari atrofida yoki mahalliy asalari zotlarini saqlash yoki ekologik jihatdan barqaror asalarichilik usullarini ishlab chiqish kabi umumiy maqsadlarga asoslangan holda tuzilishi mumkin.

iqtisodiy klasterlash- asalarichilar resurslarni almashish, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, samaradorlikni oshirish va raqobatbardoshlikni oshirish uchun birlashishi mumkin. Bunga asbob-uskunalarni birgalikda sotib olish, asalarichilik asalarixonalaridan birgalikda foydalanish va boshqalar kiradi.

ta'lim klasteri- asalarichilar bilim, tajriba va trening almashish uchun birlashishi mumkin. Bu asalarichilik mahorati va kasbiy mahoratini oshirishga qaratilgan seminarlar, mahorat darslari, treninglar va boshqa ta'lim tadbirlarini tashkil etishni o'z ichiga olishi mumkin.

Ushbu turdagi klasterlar asalarichilik jamiyatining o'ziga xos ehtiyojlari va maqsadlariga qarab turli xil kombinatsiyalarda qo'llanilishi mumkin. Asalarichilikda klasterlashning har xil turlari haqida gap ketganda, aniq maqsad va vazifalarga qarab bir nechta yondashuv va usullardan foydalanish mumkin:

-geografik yondashuv -asalarichilar geografik joylashuviga qarab klasterlar hosil qilishi mumkin. Misol uchun, bir mintaqa yoki hududda o'xshash iqlim sharoitida ishlaydigan va o'xshash yaylovlar va o'simliklarga ega bo'lgan asalarichilar klasteri rivojlanishi mumkin.

-tematik yondashuv-asalarichilar umumiy manfaatlar yoki faoliyat sohalari asosida birlashishi mumkin. Masalan, asal, mum yoki ari zahari kabi ma'lum turdagi mahsulot ishlab chiqarishga ixtisoslashgan klasterlar mavjud. Ekologik jihatdan barqaror asalarichilik amaliyotini rivojlantirishga yoki o'ziga xos asalari zotlarini saqlash va ko'paytirishga qaratilgan klasterlar ham bo'lishi mumkin.

-iqtisodiy yondashuv-asalarichilar resurslarni almashish va xarajatlarni kamaytirish uchun birlashishi mumkin. Bu uskunalar va materiallarni birgalikda xarid qilish, transport va logistika vositalaridan birgalikda foydalanish, marketing va sotishda birgalikda ishtirok etishni o'z ichiga olishi mumkin.

Asalarichilikda klasterlashda ma'lum bir tamoyillar asosida ish olib boriladi. Asalarichilar yoki asalarichilik xo'jaliklarini birgalikdagi faoliyatni amalga oshirish, tajriba, resurslar va bilim almashish maqsadida guruhlar yoki klasterlarga birlashtirish, shuningdek, u yoki bu hududda yoki mahallada sohani rivojlantirishga ko'maklashishdan iborat. Bu tamoyil birgalikdagi sa'y-harakatlar va resurslar ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash va bozorda raqobatbardoshlikni oshirishga olib kelishi mumkin degan g'oyaga asoslanadi. Asalarichilikni klasterlashda asalarichilar umumiy maqsad va vazifalarga erishish uchun birgalikda ishlash va hamkorlik qilish uchun birlashadilar. Bu resurslarni almashish, asbob-uskunalar va texnologiyalarga qo'shma investitsiyalar, bilim va tajriba almashishni o'z ichiga olishi mumkin.

Bilim va tajriba almashish, asalarichilar klasteri ishtirokchilari o'rtasida bilim, tajriba va ilg'or tajriba almashishga yordam beradi. Bu asalarichilarning kasb mahoratini oshirish, mahsulot sifatini oshirishga xizmat qiladi. Resurslarni taqsimlashda klasterdagi asalarichilar asalarilar, asbob-uskunalar, transport vositalari va boshqa jismoniy aktivlar kabi resurslarni almashishlari mumkin. Bu ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va resurslar samaradorligini oshirishga yordam beradi va tarmoqlar bo'yicha hamkorlik o'rnatiladi.

Ayni paytda hukumat asalarichilikni yuqori daromadli sohaga aylantirish masalasi bilan shug'ullanmoqda. Asalarichilik loyihasining moliyaviy samaradorligini taxminiy xarajatlar va daromadlarni hisoblash yo'li bilan aniqlash mumkin. Rag'batlantirish dasturi doirasidagi loyihalar, hech qanday rag'bat berilmagan mustaqil loyihalardan farqli o'laroq, qanchalik hayotiyligini aniqlash uchun ikkita alohida tahlil o'tkaziladi.

Asalarichilik mahsulotlarini olish tarixi davomida, asal ovidan va tasodifiy asalari uylarining topilishidan, asalarichilikdan tortib, har xil turdagi asalari oilalarini saqlash bilan zamonaviy davrgacha, odamlar ushbu foydali hasharotlarning kasalliklari va o'limiga duch kelishgan. , bu turli rivoyat va afsonalarda, turli xil yozilgan

Qadimgi Yunoniston va Rim manbalari (Grobov O.F. Xavfli kasalliklar va zararkunandalar. M.: Niva Rossii, 1992. 159 b.).

V.D. Fedorov (1995) asalarichilikni samarali rivojlantirish va uning rentabelligini oshirish uchun nafaqat asalarichilikning biologiyasi va texnologiyasi, balki bu hasharotlarning patologiyasi bo'yicha ham bilim va tajriba kerakligi haqida xabar beradi.

Askosferozning patogenezida patogen tashqari, oilalarning mustahkamligi, bachadonning yoshi, to'yimli oziq-ovqat, uyani kengaytirish va izolyatsiya qilishda zoogigienik me'yorlarga rioya qilish muhim rol o'ynaydi (Solovieva L.F., 2001.).

N.V. Blinov (2002) ta'kidlashicha, askosferoz asosan immuniteti zaif asalarilarda atrof-muhit (atrof-muhitning radiatsiya parametrlarining o'zgarishi, uning turli xil ifloslantiruvchi moddalar bilan ifloslanishi va ortiqcha miqdorda antibiotiklardan foydalanish) kabi holatlarning birgalikda ta'siri natijasida rivojlanadi. va iqtisodiy omillar (asalarichilik tarmog'ining moddiy-texnik va texnologik ta'minotining yo'qligi, asalarilarni boqish me'yorlari va talablariga rioya etmaslik, asalari kasalliklarini oldini olish va davolash, import va eksport qilinadigan asalari oilalari partiyalari ustidan nazoratning yo'qligi).

E.N. Bolotskiy, V.M. Baxir, A.N. Kozhemyakin (2002) zoti lichinkalaridagi o'zgarishlar qo'zg'atuvchi Askosphaera apisning o'zi tomonidan emas, balki ari koloniyasi tomonidan, qo'zg'atuvchi ta'sirida o'zgargan jarayonlarda hosil bo'lishini aniqladi. Binobarin, agar mikroorganizmning asalarilarga ma'lum bir ta'sir omili mavjud bo'lsa, unda asalarilarni muvozanat holatiga qaytaradigan qarama-qarshi ta'sir omili bo'lishi kerak.

A.P.Belonogov, N.K. Isakova, S.V. Novichixin (2003) ta'kidlashicha, tabiiy himoyasini yo'qotgan asalarilar bir muncha vaqt patogen zamburug'larning, shu jumladan Ascospaera apisning ta'siriga qarshi tura olmaydi, chunki antivaraotik davolash paytida nafaqat patogen oqadilar, balki foydali mikofaglar ham o'ladi.

M.N. Mukminov, V.T. Kakpakov (2005) ta'kidlashicha, mikozlarning paydo bo'lishi va namoyon bo'lish ehtimoli oilaning mustahkamligi, uning zoti va individual xususiyatlari, shuningdek, uyani tozalashning tezligi va to'liqligi ta'sir qiladi. Bundan tashqari, ishchi asalarilarning gigienik xulq-atvori ularning nasl kasalliklariga chidamliligining muhim omillaridan biridir.

L.N. Borodina (2006) disbakterioz, organizmdagi metabolik buzilishlar va asalarilarning tabiiy qarshiligini zaiflashtiradigan antibiotiklar va akaritsid preparatlarni nazoratsiz qo'llash askosferozning sabablaridan biridir.

A.A. Dubnikova (2007) ta'kidlashicha, atrof-muhitning iqlimiy va ekologik o'zgarishlari natijasida etarlicha moslashish qobiliyatiga ega bo'lgan kasalliklarning yangi modifikatsiyalari shakllanmoqda, bu esa ilgari ulardan xoli bo'lgan hududlarda keng miqyosli epidemiyalarga olib kelishi mumkin. Shunga o'xshash vaziyat asalari aspergillozida yuzaga keldi, uning rivojlanishi hozirda askosferoz infeksiyasi fonida sodir bo'ladi.

So'nggi 20-25 yil ichida askosferoz dunyoning bir qator mamlakatlaridagi asalarichilikda keng tarqaldi, garchi 20-asrning boshlarida u faqat ma'lum Evropa mamlakatlarida qayd etilgan (Bogomolov K.V., Yarankin V.V., 2011).

IN VA. Maslennikova, T.P. Golevoy (2012) asalarilar naslida askosferoz rivojlanishini o'rganish natijalarini oldi, bu qo'ziqorin kasalligining tarqalishida Varroa destruktore oqadilar etakchi rolini ko'rsatmoqda.

S.A. Pashayan (2012) texnogen yuki yuqori bo'lgan hududlarda kasalliklarning aralash kechishi (nozematoz, askosferoz, varroatoz) ko'proq, ifloslanish darajasi past bo'lgan hududlarda varroatoz ko'proq, nozematoz va askosferoz kam uchraydi.

Askosferoz (peritistoz, peritsistomikoz, ohakli zoti, bo'r zoti) - asalarilarning yuqumli kasalligi. Askosferozning tarqalish intensivligida nomutanosiblik katta ahamiyatga ega

asalarilar oilasidagi mikroflora va asalarilar tanasi (Jukov A.A., 1995; Vasilevskiy N.M., Domolazov S.M., 2011; Klochko R.T., Luganskiy S.N., 2011).

USTIDA. Spesivtseva (1964) *Ascosphaera apis* qo'ziqorinini saprofitlar qatoriga kiritdi, u ko'pincha opportunistik, nafaqat tashqi muhitda, balki tirik organizmda ham rivojlanishga qodir.

N.Z. Zenuxina, V.V. Guskov (1997) ta'kidlashicha, *Ascosphaera apis* marsupial qo'ziqorin majburiy parazit bo'lib, uning rivojlanishi faqat ari lichinkalari tanasida sodir bo'ladi. O.Eriksson va D.Xovksvort (1985) ma'lumotlariga ko'ra, *Ascosphaera apis* qo'ziqorini Plectomycetes (marsupiallar) sinfiga mansub, *Ascosphaerales* turkumi, *Ascosphaerariaceae* oilasi, *Ascosphaera* jinsi, dastlab dronlarda, so'ngra 3-4 kunliklarda kasallik qo'zg'atadi. hujayralarning pastki va lateral joylarida joylashgan ari lichinkalari.

F.M. Alekseenko, V.A. Revenok, M.A. Chepurko (1991) *Ascosphaera apis*ni rangsiz sporalarni o'z ichiga olgan ko'p miqdordagi spora kapsulalari bo'lgan sporotsitalarni hosil qiluvchi qo'ziqorin sifatida tasvirlaydi. Bu zamburug'ning ikki kenja turi bor – mayda mevali *Ascosphaera apis* va yirik mevali *Ascosphaera major*, ular sporalari kistalarning kattaligi va chatishtirishga qodir emasligi bilan farqlanadi (Grobov O.F., Smirnov A.M., Popov E.T., 1987; K.; K.); ., Doboliy Cs., Szabai E., Szel Zs, 2000).

M. Gilliam, S. Taber, G. V. Richardson (1983), N.V. Blinov (2002) *A. apis* sporalari kistalarining diametri taxminan 120 mkm, o'rtacha qiymati 80,2 mkm.

O'lik lichinkalar tashqi tomondan ohak yoki bo'r bo'laklariga o'xshash mumiyalangan qattiq bo'laklarga aylanadi, shuning uchun kasallikning nomi kalkerli yoki bo'r, zotdir (Jukov A.A., 1995; Chernyshov S.E., 2003).

L.N. Borodina (2006) ta'kidlashicha, agar lichinka bir jinsli mitseliydan ta'sirlangan bo'lsa, u holda mumiya oq rangga ega bo'ladi va agar mitseliy ikki jinsli bo'lsa va u mevali tanani hosil qilgan bo'lsa, uning rangi iflos jigarrang yoki iflos kulrang bo'ladi. O'lik lichinkaning orqa uchida mog'or kulrang qalpoqchaga o'xshaydi.

References:

1. UNEP, 2021, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, <http://www.unep.org/greenconomy>
2. Qodirov, Farrux, and Xudayar Muhitdinov. "Features that increase efficiency in the provision of medical services and factors affecting them." *Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali* 2.7 (2022): 192-199.
3. Muxitdinov, Madina Bozorova Xudayar, and Farrux Qodirov. "THE ROLE AND IMPORTANCE OF TELEMEDICINE IN THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION." *International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT*. Vol. 4. 2022.
4. Мухитдинов, Худаяр Суюнович. "Анализ и прогноз потребительских расходов и уровня доходов населения при неустойчивости цен." (1994).
5. Suyunovich, Mukhitdinov Khudoyar. "Normahmatov Khayriddin Mingliyevich providing health care services to the population of the region." *journal The American Journal of*

Management and Economics Innovations (ISSN-2693-0811) for 3.02 (2021).

6. Mukhitdinov Kh.S. Econometric Modeling Of Public Service Networks. Psychology and Education (2020) 57(8): 625-632 ISSN: 00333077
7. Suyinovich, Muxitdinov Xudoyor, Rakhimov Anvar Norimovich, and Muxitdinov Shoxjaxon Xudoyorovich. "The forecast for the development of the public services sector." Solid State Technology 63.6 (2020): 18671-18681.
8. Mukhitdinov, Shoxijahon Khudoyarogli. "An imitation model of quality utility services to the population." South Asian Journal of Marketing & Management Research 10.12 (2020): 44-50.
9. Юлдошев Дониёр Абдурахмонович Ш.Х.Муқхитдинов. "МИНТАҚА ТУРИЗМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ОПТИМАЛ ТАРТИБГА СОЛИШ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ", ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE, 2023/2, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7623681>
10. Sh.X. Muxitdinov, "Raqamli iqtisodiyot sharoiti kommunal xizmatlar sohasini rivojlantirishga ta'sir qiluvchi omillar ta'sirini baholash", ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 2022/10, 2022/10-2
11. Ш.Х. Мухитдинов, "Қишлоқда коммунал хизмат кўрсатиш сифатини АКТдан фойдаланиб ошириш", 2021/8/7
12. Muxitdinov Shoxijaxon Hudoyorovich," ECONOMETRIC MODEL OF IMPROVING THE QUALITY OF PUBLIC UTILITIES", Journal of Management Value & Ethics, Том 128, Номер ISSN-2249-9512, Journal of Management Value & Ethics Gwalior Management Academy (GMA) Publications.
13. Qodirov, Farrux. "GPON TEXNOLOGIYASI-ОПТИК КИРИШ ТАРМОҒ'I." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТЎПЛАМИ (2018).
14. Qodirov, F. "Ijtimoiy va xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda sog'liqni saqlash xizmatlarini ekonometrik modellashtirishning ahamiyati." O'zR FA VI Romanovskiy nomidagi Matematika instituti (2022).
15. Qodirov, F. "Qashqadaryo hududi aholisiga xizmat ko'rsatish tarmoqlari va ularga ta'sir etuvchi omillar." O'zbekiston Qishloq Va Suv xo'jaligi Jurnali (2022).
16. QODIROV, F. "Axoliga xizmat ko'rsatish sohasining modellashtirishni tizimli imitatsiya qilish." IJTISODIY ILMIY-AMALIY OYLIK NASHR (2022).
17. Qodirov, F. "Hududlarda tibbiy xizmatlarni dasturiy paketlar yordamida elektron tibbiy bazasini yaratish." O'zbekiston Respublikasi Oliy Va o'rta Maxsus ta'lim Vazirligi Namangan Muhandislik-Qurilish Instituti (2022).
18. Qodirov, F. "Hududlarda tibbiy xizmat ko'rsatishni ekonometrik modellashtirish." Xorazm ma'mun akademiyasi axborotnomasi (2022).
19. Qodirov, F. "Qashqadaryo viloyati aholisiga tibbiy xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishning istiqbollari." O'ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO'JALIGI» àà «AGRO ILM (2022).
20. Qodirov, F. "Qishloq aholisiga sog'liqni saqlash xizmatlari ko'rsatish tarmoqlari

- rivojlanish mexanizmining statistik tahlili." *Andijon Mashinasozlik Instituti* (2022).
21. Qodirov, Farrux. "Aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishdan olingan daromad va xarajatlarni imitatsion modeli." *Moliya bozorini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari, zamonaviy tendensiyalari va istiqbollari*" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallar to'plami 11.5 (2022).
 22. Qodirov, Farrux. "O'ZGARUVCHILARI AJRALGAN VA AJRALADIGAN DIFFERENSIAL TENGLAMALAR." *Journal of Advanced Research and Stability* (2022).
 23. Кодиров, Фаррух. "ZAMONAVIY KOMPYUTER O'YINLARI VA ULARNING SINFLANISHI." *Scienceweb academic papers collection* (2019).
 24. Qodirov, Farrux. "YER OSTI SUVLARINING FIZIK XOSSALARI, KIMYOVIY TARKIBI, HARAKATI VA GRUNTLARNING SUV O'TKAZUVCHANLIGI, FILTRATSIYA QONUNI." *Analytical Journal of Education and Development* (2022).
 25. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Stoks Formulasi. Sirt Integrallari Tadbiqlari/Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali." (2022): 15.
 26. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "O'zgaruvchilari ajralgan va ajraladigan differensial tenglamalar/Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali." (2022): 20.
 27. Qodirov, Farrux. "Development of scientific and technological system of management of industrial enterprises. Scienceweb academic papers collection." (2023): 1.
 28. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 80-83.
 29. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
 30. Qodirov, F. E. "Methodological aspects and importance of development of medical services through econometric modeling and forecasting options."